

CZU 351:343.9

DOI 10.5281/zenodo.3871553

ROLUL PREGĂTIRII PROFESIONALE A CADRELOR SUBDIVIZIUNILOR MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ÎN PREVENIREA CRIMINALITĂȚII VIOLENTE

Ion ROTARU,

asistent universitar, Catedra „Drept penal și criminologie”, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, master în drept

THE ROLE OF THE PROFESSIONAL TRAININGS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS STAFF IN THE VIOLENCE CRIMINALITY PREVENTION

Ion ROTARU,

Assistant Professor, “Criminal Sciences” Department, Academy “Stefan cel Mare” of MIA, master in law

Criminalitatea violentă reprezintă una din cele mai grave probleme cu care se confruntă întreaga societate. Unica soluție reală și eficientă de a lupta cu aceasta o reprezintă prevenirea. Astfel, autorul, în lucrarea sa, se expune asupra importanței pregătirii profesionale a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, care sunt acei subiecți de bază care se ocupă nemijlocit cu combaterea și prevenirea tuturor tipurilor de criminalitate, inclusiv cea violentă.

Cuvinte-cheie: criminalitate, violență, prevenire, pregătire profesională, subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne.

Violent crime is one of the most serious problems facing society. The only real and effective solution to fight it is to prevent it. Thus, in this article, the author expresses the importance of professional training of the staff of the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs, which are the basic subjects, which are directly involved in combating and preventing all types of crime, including the violent ones.

Keywords: crime, violence, prevention, training, subdivisions of the Ministry of Internal Affairs.

Introducere. Există fenomene antisociale care prin natura lor creează un climat moral psihologic foarte negativ societății în ansamblu, nu se limitează doar la unele categorii restrânse. De aceea autorul împărtășește părerea că este foarte important ca organele abilitate cu dreptul de a extirpa acest fenomen ar fi bine, sau chiar trebuie, să fie instruite la cel mai mare nivel, pentru ca acestea să aibă capacitatea de a anticipa mișcările viitoare ale presupușilor infractori.

Din cauza caracterului său agresiv, criminalitatea violentă reprezintă una din cele mai grave forme ale criminalității. Aceasta se caracterizează printr-o deosebită cruzime, badjocură, sadism etc. De asemenea, criminalitatea violentă mai este caracterizată de diverși indici morali și sociali ai societății de azi.

Introduction. Nowadays, there is an antisocial phenomenon that by his nature creates a psychological negative moral climate in the whole society, which is not limited to the narrow categories. Therefore, in the author’s opinion it is very important to train at the highest level the bodies with the right to extirpate this phenomenon, in order to have the ability to predict future movements of the alleged criminals.

Because of its aggressive character, violent crime is one of the most serious forms of crime. It is characterized by a special cruelty, badge, sadism, etc. Also, for the violent crime it is characteristic and the various moral also social indices of today’s society.

When we refer to the violent crime, we understand the totality of crime types, for

În momentul în care ne referim la criminalitatea violentă, înțelegem totalitatea unui tip de infracțiuni la săvârșirea cărora un element obligatoriu îl reprezintă violența.

Analizând mai multe surse, putem observa că principalele elemente pe care le putem găsi în majoritatea noțiunilor de „criminalitate violentă” reprezintă prezența violenței fizice și a violenței psihice. Astfel, în manualul său de criminologie, А.И. Долгова definește violența fizică drept acele „acțiuni asociate cu privarea de viață a unei persoane, dăunând stării sale fizice, somatice”; iar violența psihică – „acțiuni care duc direct la traume: amenințări, insulte, calomnie, șantaj, discreditare, coerciție și constrângere, obstrucție, restricționarea libertății voinței unei persoane” [1, p. 561-562].

Faptul că violența reprezintă un element de bază al criminalității violente este specificat și în lucrările multor autori ca: А.И. Долгова, care subliniază că criminalitatea violentă „este o combinație a crimelor care se caracterizează prin folosirea violenței penale” [1, p. 560]; В.Д. Малков care definește criminalitatea violentă ca o totalitate de infracțiuni, comise cu folosirea forței fizice sau cu amenințarea folosirii acesteia, având scopul principal imediat de a priva o persoană de viață sau de a-i dăuna sănătății acesteia, libertății fizice, integrității corporale (inclusiv sexuale) împotriva voinței sale, precum și a altor persoane care au săvârșit crime o anumită perioadă pe un anumit teritoriu [2, p. 232]; și Э.Ф. Побегайло care, de asemenea, opinează că criminalitatea violentă reprezintă „o formă de patologie socială cu un grad ridicat de pericol public, exprimată prin reproducerea constantă și relativ masivă a unor acte de violență fizică și psihică, interzise de legea penală, împotriva unei persoane” [3, p. 72].

Acest fenomen antisocial este unul de amploare și se răspândește, din nefericire, la nivel global, concomitent cu extinderea lumii cibernetice. Acest fapt este facilitat și de căile de comunicații capabile a răspândi informațiile, atât negative, cât și cele pozitive.

which violence is a mandatory element.

Analyzing several sources, we can see that the main elements that we can find in most of the “violent crime” notions are the presence of physical violence and psychic violence. Thus, in his criminology book, Dolgov A.I. defines physical violence as those “actions associated with deprivation of a person’s life, damaging his physical, somatic state”; and psychic violence - “actions that lead directly to trauma: threats, insults, slander, blackmail, discrediting, coercion, obstruction, resignation of the liberty of a person’s will” [1, p. 561-562].

Regarding the fact that violence is a basic element of violent crime, it is also specified in the works of many authors such as: Dolgov A.I. , which states that violent crime is “a combination of crimes characterized by the use of criminal violence” [1, p. 560]; Malkov V.D. defines violent crime as a totality of crimes committed with the use of physical force or the threat of using it, having the immediate purpose of depriving a person of life or harming his or her health, physical freedom, corporal integrity (including sexual) against his will, as well as other persons, who have committed crimes for a certain period of time on a certain territory [2, p. 232]; and Pobegailon E.F., who also reports that violent crime is a form of social pathology with a high degree of public dangers, expressed through the constant and relatively massive reproduction of acts of physical and mental violence prohibited by criminal law against a person” [3, p. 72].

This anti-social phenomenon is a major one, and spreads globally, along with the expansion of the cyber world. This is also facilitated by communication channels capable of spreading information, both negative and positive. Here, for example, the media in their desire to capture as many followers of information as they can, sometimes make promotion and resonance for the violent cas-

Aici, un exemplu ar fi: mass-media, în dorința lor de a-și capta cât mai mulți adepți ai informațiilor difuzate, fac uneori prea mare publicitate cazurilor violente de rezonanță cu titluri solide, care devin senzaționale pe paginile de internet. Astfel, autorul acestei cercetări consideră că aceste cazuri unice, relevate cu ajutorul „presei libere” în goana după telespectatori, creează un „piar”, un fel de „trend” din lumea interlopă, care își rezolvă problemele prin aplicarea violenței sau curmarea vieților.

Organele statale ar trebui să limiteze difuzarea unor asemenea materiale la nivelul național, care au un impact psihologic foarte serios. Conchidem că asemenea titluri de genul: „Descoperire macabră în zona...”, „Crimă terifiantă de...” etc., chiar dacă ele există, nu ar trebui să fie difuzate publicului larg, sau cel puțin fără anumite restricții.

Cert este că criminalitatea violentă rămâne și astăzi o întrebare primordială, ridicându-se în ultimul secol la rang global [4, p. 54]. Autorul Г. Шнайдер, în lucrarea sa, arată că criminalitatea se dezvoltă pe ciclu în formă de valuri: ea crește, scade, apoi iar crește pe o perioadă de la 50 la 100 de ani [5, p. 154].

Materiale și metode aplicate. În procesul studiului dat au fost utilizate următoarele metode de cercetare științifică: analiza istorică – prin prisma acestei metode s-a relevat importanța descoperirii și prevenirii acestor forme de criminalitate, analiza sistemică, analiza logică, analiza comparativă, generalizarea și sinteza.

Materialele utilizate sunt: actele legislative și normative internaționale și naționale în domeniu ale Republicii Moldova, doctrina și alte materiale relevante.

Rezultate obținute și discuții. În literatura de specialitate doctrinari autohtoni s-au expus destul de modest, laconic la subiectul supus cercetării, dat fiind faptul că lipsesc pârghiile concrete de a elimina formele criminalității violente, sau ele sunt prezente dar au nevoie de un anumit imbold și o mică structurare pentru a fi mai eficiente.

La momentul actual drept factori ge-

es with solid titles that become sensational on websites. Thus, the author of this research considers that these unique cases, revealed by the “free press” in the pursuit of the audience, create a “bang”, a kind of “trend” from the underworld, where the problems are solved by applying violence and the deprivation of life.

State bodies should limit the dissemination of such materials at national level, which have a very serious psychological impact. We conclude that such titles like: “A macabre discovery in the area ...”; “Terrifying crime on the side...” etc., even being existent, it should not be broadcast to the general public, or at least without some restrictions.

It is true that violent crime still remains a fundamental question today, which in the last century rose to the global ranks [4, p.54]. In his work, G. Schneider states that crime develops on wave-shaped cycles: it grows, decreases, and then increases for a period of 50 up to 100 years. [5, p.154]

Applied materials and methods. In the course of this study, the following scientific research methods were used: historical analysis – through this method, the importance of discovering and preventing these forms of crime, system analysis, logical analysis, generalization and synthesis was revealed.

The materials used are: the international and national legislative and normative acts in the field of the Republic of Moldova, the doctrine and other relevant materials.

Results and discussions. In the literature, the native doctrinarians were exposed quite modestly, laconically to the subject under investigation, given the lack of concrete levers to eliminate the forms of violent crime, or the levers are revealed, but they need a certain impetus and a small structure to be more effective.

At the moment, the generating factors that determine the level of crime and

neratori ce determină nivelul criminalității și structura ei sunt: modul de viață al populației, progresul social-politic, structura economică și socială a societății, ierarhia valorilor morale, legislația penală și aplicarea ei și multe altele.

Cel mai eficient mijloc de a lupta și de a nimici fenomenul de criminalitate violentă îl reprezintă prevenirea acesteia. Cu toții înțelegem perfect că este cu mult mai ușor de a preveni o faptă/crimă violentă, decât să pedepsești în anumite moduri această faptă și să suporti toate urmările care survin.

„Deși prevenirea criminalității este considerată drept obiectivul principal al politicii penale, totuși ea rămâne insuficient definită din punct de vedere teoretic.” [6, p. 104]. Autorul А.И. Долгова, în lucrarea sa, de asemenea, definește prevenirea criminalității ca „impactul intenționat al statului, societății, persoanelor fizice și juridice, asupra proceselor de determinare și cauzalitate a criminalității, pentru a preveni implicarea unor noi persoane în infracțiuni, comiterea de noi acte criminale și extinderea criminalizării relațiilor sociale” [1, p. 435].

O categorie esențială a prevenirii criminalității violente o reprezintă organele de drept, din care fac parte și subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne. Acestea „exercită un volum imens de activități referitoare la prevenirea special-criminologică a criminalității. Rolul lor specific în acest domeniu este determinat de diversitatea competenței pe care o au, de spectrul larg al împuternicirilor care le permit realizarea măsurilor operative-investigative, procesual-penale, administrative și de altă natură în procesul prevenirii infracțiunilor, precum și de existența în structura lor a diferitor servicii și subdiviziuni, inclusiv cele specializate în domeniul profilaxiei criminologice” [6, p. 110].

Un rol aparte și foarte esențial în combaterea criminalității violente de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne îl are pregătirea profesională a cadrelor didactice. Acest fapt este absolut necesar, deoarece cadrele didactice ulterior vor participa masiv

its structure are: the way of life of the population, the socio-political progress, the economic and social structure of society, the hierarchy of moral values, the criminal legislation and its application, and many others.

The most effective way to fight and eradicate the phenomenon of violent crime is to prevent it. We all understand perfectly that it is much easier to prevent a violent crime than to punish in some ways this deed and to bear all the resulting consequences.

“Although crime prevention is considered to be the primary objective of criminal policy, it still remains insufficiently defined theoretically” [6, p. 104]. The author Dolgov A.I. in his work also defines crime prevention as “the intentional impact of the state, society, individuals and legal entities on the processes of determining the causality of crime, in order to prevent the involvement of new persons in crimes, the commission of new criminal acts and expanding the criminalization of social relations” [1, p.435].

An essential category of the violent crime prevention is represented by the law enforcement bodies, including the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs. They are carrying out a huge volume of activities related to the special criminological crime prevention. Their specific role in this field is determined by the diversity of their competence, by the broad spectrum of powers that allows them to carry out operative-investigative, procedural-criminal, administrative and other measures in the crime prevention process, as well as the existence in their structure of various services and subdivisions, including those specialized in the field of criminological prophylaxis” [6, p. 110].

Special and very crucial roles in the fight against violent crime by the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs have the professional training of the teaching staff. This is absolutely necessary because the teachers subsequently participate in massive-

la informarea altor funcționari, inclusiv polițiști, cum ar trebui să limiteze cazurile de criminalitate violentă. Pentru a combate un flagel criminal cu asemenea efecte și de asemenea consecințe trebuie să fii capabil de a reacționa cât mai repede, iar operativitatea presupune, fără dubii, un rezultat al pregătirii profesionale.

În prezent, pregătirea profesională a cadrelor subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne are loc în două etape. Prima etapă se referă la pregătirea profesională inițială a cadrelor, iar a doua se referă la pregătirea profesională de perfecționare a acestora.

În momentul în care vorbim despre pregătirea profesională inițială a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, ne referim la acea pregătire care este oferită la prima etapă a formării unor noi forțe din diverse structuri, care, pe lângă obligațiile de bază ce le posedă mai au și obligația de a preveni, într-un anumit mod, criminalitatea, mai de cu seamă, cea violentă. Aceasta se datorează faptului că angajații noi trebuie să dețină un anumit diapazon de cunoștințe și o pregătire moral-psihologică, pentru a face față cerințelor impuse de către societate. Totodată, acestora li se explică influența criminalității asupra societății, li se explică factorii de bază care duc la apariția ei, din ce cauză aceasta este periculoasă pentru societate și care sunt urmările care pot surveni din cauza acesteia.

Considerăm că angajaților Ministerului Afacerilor Interne li se aduce la cunoștință de ce se atrage o atenție sporită anume asupra criminalității violente și din ce cauză este necesar în mod obligatoriu să fie prevenită. Lipsa unei astfel de pregătiri va duce la stoparea sau încetarea unei munci productive sau, mai bine zis, va împiedica buna funcționare a întregului sistem polițienesc.

Funcțiile de bază din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, care se ocupă nemijlocit și cu prevenirea criminalității violente și care necesită de a fi pregătite într-un mod profesional sunt: ofițerii de investigație, ofițerii de sector, ofițerii de patru-

ly informing other officials, including police officers, how it should limit the cases of violent crime. In order to combat a criminal scourge with such effects and consequences, you must be able to react as quickly as possible, and operability without doubt implies a result of professional training.

Nowadays, the professional training of the Ministry of Internal Affairs staff subdivisions takes place in two stages. The first stage relates to the initial vocational training of the staff, and the second refers to improvement of the professional training.

When we talk about the initial professional training of the staff of the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs, we refer to that trainings that is offered at the first stage of new forces forming from various structures, which, besides the basic bonds they possess, also have the obligation to prevent, in a certain way, crime, especially the violent one. This is due to the fact that new employees must have a certain range of knowledge and moral-psychological training in order to meet the demands imposed by society. At the same time, they explain the influence of criminality on society; they explain the basic factors that lead to their appearance, why it is dangerous for society and what consequences may appear.

We believe that the Ministry of Internal Affairs employees are aware about the special attention to the violent crime and why it is necessary to prevent it. The lack of such a professional training stops a productive work, or rather, the proper functioning of the entire police system.

The core functions of the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs, which directly is dealing with the prevention of violent crime and which require professional training, are: investigation officers, sector officers, patrol officers and prosecuting officers.

Thus, the sector officers are trained to prevent and curtail violations of law, to deter-

lare și ofițerii de urmărire penală.

Astfel, ofițerii de sector sunt pregătiți de a preveni și curma încălcările de legi, determină acele circumstanțe ce favorizează comiterea lor și iau măsuri pentru a le înlătura. Aceștia sunt printre primii care acumulează informații despre cetățeni, referitoare la diverse conflicte casnice; despre diversele încălcări de orice natură; despre cetățenii care ar putea deveni potențiali criminali violenți, din cauza faptului că duc un mod de viață anormal, din cauza alcoolului, drogurilor, sărăciei etc. Aceștia, de asemenea, trebuie să atragă o atenție sporită și asupra persoanelor care dețin armă în mod legal în domiciliile lor și a celor care deja și-au ispășit pedeapsa pentru o anumită faptă infracțională, pentru a nu permite ca ultimii să comită o oarecare recidivă mult mai gravă.

Ofițerii de patrulare, de asemenea, au o importanță deosebit de mare în prevenirea criminalității violente prin intermediul asigurării ordinii publice în străzi și diverse locuri publice. Îndeplinindu-și obligațiunile de bază pe care le au, aceștia verifică locurile unde este posibil de a se săvârși diverse tipuri de crime, depistează concentrările de persoane ce au un comportament agresiv, descoperă factorii ce ar putea ajuta la săvârșirea crimelor, după care anunță și celelalte servicii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru a atrage o atenție sporită asupra neregulilor depistate.

O importanță aparte o au ofițerii de investigație. Aceștia sunt pregătiți de a contracara criminalitatea și de a preîntâmpina infracțiunile ce se află la etapa de pregătire sau tentativă. De asemenea, aceștia mai sunt pregătiți de a preveni criminalitatea prin intermediul depistării și înlăturării cauzelor ce favorizează apariția acesteia.

Pe lângă cele menționate anterior, se poate de spus că într-o societate care luptă cu criminalitatea violentă, o importanță majoră o au și relațiile dintre polițiști și cetățeni. Anume ofițerii de sector, ofițerii de investigație și ofițerii de patrulare sunt acele persoane care se află într-o permanentă tangență cu societatea. Practic, afirmăm că anume aceștia sunt

mine the circumstances that favor their committing, and take measures to remove them. They are among the first professionals able to gather information about citizens about various domestic conflicts; about the various violations of any kind; about citizens who might become potential violent criminals because they lead an abnormal way of life due to alcohol, drugs, poverty, etc. They also need to pay more attention to persons who have a legal weapon in their homes and those who have already served the sentence for a certain criminal offense, in order to prevent latter committing of a certain much more serious recidivism.

Patrol officers are also particularly important in preventing violent crime by ensuring public order in the streets and public places. Fulfilling their basic bonds, they check the places where various kinds of crime can be done, trace the concentration of people who have aggressive behavior, discover the factors that could help commit crimes, and then announce other services within the Ministry of Internal Affairs, in order to attract more attention to the detected irregularities.

The investigative officers have particular importance. They are trained to counter crime and to pre-empt the crimes that are at the stage of initiation or attempt. They are also trained to prevent criminality by detecting and removing the causes that favors its occurrence.

It is worth to mention that, in the society that is fighting with violent crime, it is of major importance the relations between the police and the citizens. Namely, sector officers, investigative officers and patrol officers are those people who are constantly tangled with society. In fact, it can be said that these are the ones who are at every step on the citizens eyes. They are those who are warned by the citizens about who are suspicious, who have an abnormal lifestyle, where the groups of people with an unlawful behavior are most

cei care se află, la orice pas, în vizorul cetățenilor. Ei sunt acei cărora li se atrage atenția, de către cetățeni, care persoane sunt suspecte, ce persoane duc un mod de viață anormal, unde se află, de cele mai dese ori, grupurile de persoane cu un comportament ilicit, în ce locuri de cele mai dese ori se pot comite diverse crime grave; și, totodată, anume ei sunt cei care efectuează diverse raiduri în scopul verificării și profilaxiei locurilor date.

La fel, în planul preîntâmpinării crimelor violente, categoriile date de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne sunt învățați că este foarte importantă și profilaxia victimologică. Ea urmează să se bazeze pe depistarea pătimășilor potențiali și înlăturarea comportamentului lor nechibzuit, riscant, ușuratic, desfrânat sau provocator. Aceasta se înfăptuiește prin intermediul ședințelor cu locatarii curților și informarea cetățenilor prin intermediul broșurilor și panourilor informative.

Ofițerii de urmărire penală, prin intermediul efectuării urmăririi penale, trebuie să fie pregătiți de a sesiza corect care sunt acele cauze și condiții care au stat la baza sau care au favorizat săvârșirea tuturor genurilor de infracțiuni; mai de cu seamă a celor ce constituie în sine o violență mai sporită. De asemenea, aceștia sunt pregătiți pentru a acumula toate probele necesare, după care transmit cauzele penale procurorilor, cu diverse propuneri legale de sancționare a faptelor ilicite. Astfel, datorită acestui fapt și a pedepselor date făptuitorilor faptelor criminale, se împiedică apariția recidivei criminale.

Totodată, în cadrul pregătirii profesionale, toți angajații subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne sunt dotați cu cunoștințe din domeniul psihologiei. Aceasta îi ajută pe angajați să pătrundă în gândirea infractorului, să găsească un numitor comun cu acesta, pentru a putea ulterior să termine urmărirea penală cu brio.

Pe lângă cele menționate anterior, datorită schimbărilor ce survin în societatea noastră, criminalitatea violentă se află într-o permanentă schimbare. Fapte infracționale din

often found, where can be committed most often serious crimes; and at the same time, they are the ones who perform various raids for the purpose of checking and prophylaxis of the given places.

Similarly, in terms of the prevention of violent crimes, the mentioned categories of the Ministry of Internal Affairs employees are taught that victimological prophylaxis is also very important. It is based on the discovery of potential victims and the removal of their reckless, risky, mild, defeated or provocative behavior. This is done through courtroom meetings and informing citizens through brochures and newsletters.

Criminal prosecution officers, through criminal prosecution, must be trained to know which are the underlying causes or conditions that favored the commission of all kinds of offenses; especially those that constitute a greater violence in themselves. They are also trained to gather all the necessary evidence, and then transmit prosecution cases to prosecutors, with various legal proposals to sanction of the illicit deeds. Thus, due to this fact and the punishments given to the perpetrators of the criminal deeds, the receding criminal is prevented.

At the same time, all employees of the subdivisions of the Ministry of the Internal Affairs have psychology trainings. This helps employees get into the offender's thinking, find a common things with him so that he can later finalize criminal prosecution.

In addition to the above mentioned, because of the changes in our society, violent crime is constantly changing. Criminal offenses in this category are much more sophisticated, thought-out and hard to prove. For this reason, in order to be able to fight and prevent the occurrence of such a crime in the future, continuous training is required, namely the improvement of the staff of the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs.

această categorie devin mult mai sofisticate, gândite și greu de demonstrat. Din această cauză, pentru a putea lupta și preveni pe viitor apariția unor astfel de crimine, este nevoie de o continuă pregătire, și anume perfecționarea cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.

Este necesar ca în cadrul orelor de pregătire profesională, ce are și trebuie să aibă loc, în mod obligatoriu, în fiecare subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne, tuturor funcționarilor să le fie aduse la cunoștință care sunt acele cauze ce stau la baza formării criminalului violent; care din aceste cauze existau de mai mult timp și care din ele au apărut mai recent; ce strategii de luptă și măsuri de prevenire a criminalității violente nu m-ai sunt utile și multe altele. La fel, trebuie să li se prezinte noi tactici și strategii eficiente de luptă cu criminalitatea violentă, care să se dezvolte concomitent, sau chiar mai rapid ca modalitățile de comitere a crimei violente.

Concluzie. Luând în calcul amploarea fenomenului infracțional, menționăm că nu este suficientă dexteritatea organelor polițienești în anumite situații, uneori este vitală colaborarea acestora cu forțe suplimentare. Astfel, pentru realizarea atribuțiilor profesionale, polițistul acționează în parteneriat cu populația, acordă asistență de specialitate și prestează servicii în concordanță cu atribuțiile legale [7, p. 8]. La fel, polițistul trebuie să devină o figură respectabilă, un element-cheie al comunității, ocupându-se de chestiuni cotidiene, oferind sfaturi și folosind autoritatea sa în rezolvarea problemelor, asigurând stabilitatea și ordinea de drept [8, p. 5].

În baza celor expuse pe parcursul cercetării, autorul este de părere că pregătirea profesională a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne este o premisă esențială în dezvoltarea angajaților.

Combinând aceasta cu practica pe care o dețin, munca depusă de ei devine mult mai eficientă, mult mai rezultativă, iar concomitent cu aceasta va crește și imaginea poliției în societate.

Din ce cauză s-a atras o atenție aparte

It is necessary that within the professional training, all officials should be informed about the underlying causes of the violent criminal; which of these causes have existed for a long time and which of these have occurred more recently; what fighting strategies and measures to prevent violent crime are not useful nowadays; and more others. Also, new tactics and effective strategies to fight with violent crime must be presented, which would develop simultaneously or even more rapidly as the means of committing violent crime.

Conclusion. Taking into account the scale of the criminal phenomenon, we mention that the dexterity of the police bodies is not sufficient in certain situations, sometimes it is vital to collaborate with additional forces. Thus, in order to carry out the professional duties, the policeman acts in partnership with the citizens, provides specialized assistance and renders services in accordance with the legal attributions [7, p.8]. Similarly, the policeman should become a respectable figure, a key element of the community, dealing with everyday issues, offering advice and using his authority in solving problems, ensuring stability and order of law [8, p.5].

Based on the findings of the research, the author believes that the professional training of the Ministry of Internal Affairs staff is an essential prerequisite for the employee's development and improvement of the skills for the violent crime prevention.

Combining this with our practice, the work done by police personnel will become more effective, more resilient, and at the same time – will increase the image of the police towards society.

Why it has attracted particular attention to the role of such trainings in the field of violent crime preventing? Because of all the crimes that belong to the violent crime category are the most dangerous for society and the most serious for the social relations and values around us. Thus, if the employees

asupra rolului pregătirii date în prevenirea criminalității violente? Din cauza că totalitatea infracțiunilor ce fac parte din categoria criminalității violente sunt cele mai periculoase pentru societate și lezează în cel mai dur mod relațiile și valorile sociale din jurul nostru. Anume dacă angajații subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne vor fi capabili să lupte u ușurință cu acest tip de criminalitate (dar cea mai ușoară luptă, după cum am menționat, reprezintă prevenirea), celelalte tipuri de criminalități vor deveni doar mici obstacole pentru restabilirea și menținerea liniștii sociale.

of the Ministry of Internal Affairs subdivisions are able to fight easily with this kind of crime (but the most correct and effective fight, perhaps even cheaper fighting method, is prevention), the other types of criminality will become small obstacles to restoring and maintaining social peace.

Referințe bibliografice:

1. Долгова, А.И., *Криминология. Учебник для вузов*, 3-е издание, переработанное и дополненное, Москва, 2005.
2. Малков В.Д., *Криминология. Учебник для вузов*, Москва, ЮСТИЦИНФОРМ, 2006 .
3. Побегайло Э.Ф., *Насильственная преступность: современные тенденции, перспективы борьбы // Советское государство и право*. 1988. № 9.
4. Gh. Gladchi, *Criminologia generală*. Manual pentru facultățile de drept, Ed. Museum, 2001.
5. Шнайдер Г., *Криминология*, Москва 1994.
6. Larii Iurie, *Criminologie*, Chișinău 2004.
7. Chirița Ghenadie, Pui Eduard, Strungaru Vitalie, *Proceduri și intervenții tactice polițienești*, Acad. „Ștefan cel Mare”, Chișinău, F. E.-P. „Bons Offices, 2013.
8. Rotaru Radion, Ionel Iurie, *Tehnici de utilizare a mijloacelor speciale și a armii de foc*, Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI, Chișinău, Ed. Labirint, 2017.

Despre autor:
Ion ROTARU,
asistent universitar, Catedra „Drept penal și criminologie”, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, master în drept
e-mail: rotaru_ion_93@mail.ru
tel.: 078618635

About author
Ion ROTARU,
Assistant Professor,
“Criminal Sciences” Department,
Academy “Stefan cel Mare” of MIA,
master in law,
e-mail: rotaru_ion_93@mail.ru
tel.: 078618635